

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

GENEVEVA TIONGSON DUNGCA, MBA

Assistant Professor III

Bulacan State University

geneveva.dungca@bulsu.edu.ph

"KAAGAPAY"

Aking kabiyak aking kaagapay
Sa aking dasal sya ang binigay
Upang makasama at makaagapay
Sa mga gawain tungo sa tagumpay

Aking kabiyak aking kaagapay
Nagbibigay layon sa aking buhay
Aking katuwang sa lahat ng bagay
Upang layunin ay magtagumpay

Aking kabiyak aking kaagapay
Sa lahat ng oras siya'y nakaalalay
Sa bawat desisyon sa aking buhay
Sya ang aking sandigang tunay

Aking kabiyak aking kaagapay
Yumayakap sa pusong may lumbay
Nagbibigay sigla sa katawang lupaypay
Upang ituloy ang laban ng buhay

Aking kabiyak aking kaagapay
Kahit na minsan ay nakakaaway
Siya pa rin ang katuwang sa aking buhay
Bagay na hindi kailanman mawawalay

